

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

12 MARÇO 2026 | Nº 370

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

A eficácia na perda de peso dos agonistas do recetor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1 RA) é superior nas mulheres

Referência: Alexander GC et al. Heterogeneity of Treatment Effects of Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists for Weight Loss in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Intern Med. 2026; 10.1001/jamainternmed.2025.8222

Análise do estudo:

Os medicamentos inovadores anti-obesidade têm impactos variados, dependendo das características da população tratada. Esta revisão sistemática com meta-análise avaliou se a eficácia dos agonistas do recetor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1 RA) na perda de peso varia entre diferentes subgrupos de doentes.

Foram pesquisadas as bases de dados MEDLINE, Embase e Cochrane até 26 de julho de 2024 para identificar ensaios clínicos aleatorizados que comparassem GLP-1 RA (semaglutida, liraglutida, exenatida, lixisenatida e dulaglutida) com placebo ou outros fármacos. O outcome primário foi a alteração do peso corporal em quilogramas ou percentagem relativamente ao valor basal.

Foram incluídos 41 artigos correspondendo a 64 RCTs, com um tamanho médio de amostra de 1.181 participantes por estudo. A semaglutida foi o fármaco mais frequentemente estudado. As análises de subgrupos avaliaram idade, sexo, raça, etnia, IMC e HbA1c basais. Numa análise agrupada de seis ensaios (19.906 participantes), as mulheres apresentaram maior perda de peso do que os homens (10,9% vs. 6,8%). Não se observaram diferenças estatisticamente significativas na eficácia de acordo com idade, raça, etnia, IMC basal ou HbA1c basal.

Os autores do estudo realçam que os agonistas do recetor GLP-1 promovem perda de peso consistente entre diferentes subgrupos clínicos e demográficos, com exceção de uma maior magnitude de perda de peso observada nas mulheres.

Conclusões: Este estudo analisa uma questão clínica pertinente sobre se a eficácia dos agonistas dos recetores GLP-1 varia entre subgrupos demográficos e clínicos. A abordagem metodológica é robusta, incluindo uma estratégia de pesquisa abrangente, triagem de duplicados, avaliação do risco de viés e a utilização de modelos de efeitos aleatórios para considerar a heterogeneidade entre ensaios. O grande tamanho da amostra cumulativa fortalece o poder estatístico da análise.

As limitações incluem análises de subgrupos relatadas inconsistentemente, diferenças no desenho dos estudos, populações heterogéneas, dosagens dos medicamentos e durações do seguimento entre os RCTs.

Aplicação prática: estes resultados sugerem que os GLP-1 RA podem ser eficazes numa ampla variedade de doentes com obesidade ou excesso de peso, independentemente de características como idade ou IMC basal. A maior magnitude de resposta observada nas mulheres pode ser considerada na definição de expectativas terapêuticas e na personalização do tratamento.

António Vaz Carneiro, Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso